

Apresentação de Estudo de Caso: Propriedades Físico-Químicas em Ligas Metálicas e Técnicas de Análise

Clara Maria Ferreira¹, Willi de Barros Gonçalves²

¹Universidade Federal de Minas Gerais, claramariaferreira22@gmail.com

² Universidade Federal de Minas Gerais, willidebarros@ufmg.br

Área temática principal: Química aplicada à Conservação- Restauração.

Palavras-chave: Metais no patrimônio, Ligas metálicas, Degradação química, Análise científica.

O minério contém metal, que após refino apresenta estrutura cristalina responsável por suas propriedades. As Ligas metálicas combinam elementos e alteram características mecânicas e químicas. A presença de elétrons livres favorece a condutividade e também a corrosão na presença de umidade. Bronze, latão, prata e ferro reagem de modo distintos à degradação. A fabricação e o ambiente influenciam a degradação. Limpezas inadequadas também causam danos.

Um estudo de caso da Universidade de West Attica na Grécia nos apresenta a restauração de um cloche de prata naufragado descoberto no ano de 2006 e restaurado em 2025, o naufrágio foi datado de 1868 na Grécia. Através de técnicas microscópicas e técnicas de análise XRF, SEM-EDS e raios X, foi identificado corrosão galvânica, desligação seletiva com perda de zinco e níquel, corrosão localizada (pitting) na prata e na liga de cobre, corrosão azulada de cobre e corrosão do chumbo na área de soldagem da alça.

As técnicas de análise permitiram compreender os mecanismos de deterioração e orientar procedimentos de limpeza, estabilização química, eletrólise localizada e proteção final.

Referências:

ASSIS, Thais Melo. Conservação preventiva de objetos de metal em museus : descrição de procedimentos técnicos a partir da apresentação dos agentes de degradação. 2014. 70 f., il. Monografia (Bacharelado em Museologia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2014.

CLEVELAND MUSEUM OF ART. Polishing silver: Conserving objects in the CMA's ornate silver collection. Cleveland Museum of Art, 2024. Disponível em: <https://www.clevelandart.org/articles/polishing-silver-conserving-objects-cmas-ornate-silver-collection>. Acesso em: 21 nov. 2025.

FIGUEIREDO JÚNIOR, J.C.D. Estudos de complexo de cobre, chumbo e zinco utilizados na inibição e remoção de produtos de corrosão do bronze. Dissertação de mestrado em Química. Departamento de Química - ICEX - UFMG. Belo Horizonte (2004).

GIANNOULAKI, Maria; ARGYROPOULOS, Vasilike. Conservation of a Marine Silver-Plated German Silver Cloche from the 19th-Century Shipwreck Patris. *Heritage*, v. 8, n. 11, p. 451, 2025.

GONÇALVES, Willi B. Vulnerabilidade de materiais metálicos encontrados em coleções. Outubro 2025. Material didático parcialmente adaptado a partir de conteúdo de João Henrique Barbosa.